

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ / TECHNICAL SCIENCES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.074-087>

eISSN 2311-2468

EDN: <https://elibrary.ru/ylnsqq>

<https://ogarev-online.ru>

УДК / UDC 577.214.337

Оригинальная статья / Original article

Особенности сорбции ДНК магнитными наночастицами с покрытием из аминифункционализованного диоксида кремния из цельной крови

Д. Э. Якобсон, М. Н. Жарков ✉, Р. Г. Акопян, А. С. Полетаева

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия

✉ mikhail.zharkov.92@mail.ru

Аннотация

Введение. Магнитные наночастицы на основе оксида железа (Fe_3O_4) занимают особое место в современной биотехнологии, в частности для выделения ДНК. Методы с их использованием быстрее, проще и легче автоматизируются, чем классические подходы. В условиях дефицита импортных реагентов повышается спрос на разработку отечественных аналогов магнитных наночастиц. Цель исследования – разработка технологии синтеза и модификации магнитных наночастиц, обеспечивающих эффективное выделение ДНК из цельной крови.

Материалы и методы. Магнитные наночастицы Fe_3O_4 сферической морфологии получали гидротермальным методом. Для придания сорбционных свойств частицы покрывали диоксидом кремния (SiO_2) или аминифункционализированным диоксидом кремния ($\text{SiO}_2\text{-NH}_2$). Характеризацию полученных частиц проводили с помощью методов просвечивающей электронной микроскопии (*Transmission Electron Microscopy, TEM*), рентгеновской энерго-дисперсионной спектроскопии (*Energy-Dispersive X-ray, EDX*), динамического светорассеяния (*Dynamic Light Scattering, DLS*) и БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера). Сорбционную емкость наночастиц и целостность выделенной ДНК определяли спектрофотометрически и методом электрофореза.

Результаты исследования. TEM и DLS анализ показал сферическую морфологию полученных магнитных частиц с узким распределением по размерам. Частицы $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ продемонстрировали максимальную сорбционную емкость, превосходящую как частицы с покрытием из чистого SiO_2 , так и коммерческий аналог. При этом все синтезированные частицы обеспечили высокое качество препарата с выделенной из крови ДНК.

Обсуждение и заключение. Разработаны частицы для сепарации ДНК сферической морфологии с многослойным покрытием на основе SiO_2 . Показано преимущество функционализированных частиц перед коммерческим аналогом по эффективности сорбции. Полученные результаты подтверждают перспективность применения разработанных магнитных частиц в коммерческих наборах для выделения нуклеиновых кислот из цельной крови, способных заменить иностранные аналоги в диагностических и исследовательских целях.

© Якобсон Д. Э., Жарков М. Н., Акопян Р. Г., Полетаева А. С., 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Ключевые слова: магнитные наночастицы, адсорбция нуклеиновых кислот, магнитная сепарация ДНК, ПЦР-диагностика

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 2025 г.

Для цитирования: Якобсон Д.Э., Жарков М.Н., Акопян Р.Г., Полетаева А.С. Особенности сорбции ДНК магнитными наночастицами с покрытием из аминифункционализованного диоксида кремния из цельной крови. *Огарёв-онлайн*. 2026;14(1):074–087. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.074-087>

Features of DNA Sorption by Magnetic Nanoparticles Coated with Aminofunctionalized Silicon Dioxide from Whole Blood

D. E. Yakobson, M. N. Zharkov , R. G. Akopyan, A. S. Poletaeva

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia

 mikhail.zharkov.92@mail.ru

Abstract

Introduction. Magnetic nanoparticles based on iron oxide (Fe_3O_4) occupy a special place in modern biotechnology, in particular for DNA isolation. Methods using them are faster, simpler, and easier to automate than classical approaches. In conditions of shortage of imported reagents, the demand for the development of domestic analogues of magnetic nanoparticles is increasing. The aim of the study is to develop a technology for the synthesis and modification of magnetic nanoparticles that ensure effective isolation of DNA from whole blood.

Materials and Methods. Magnetic Fe_3O_4 nanoparticles of spherical morphology were obtained by hydrothermal method. To impart sorption properties, the particles were coated with silicon dioxide (SiO_2) or aminofunctionalized silicon dioxide ($\text{SiO}_2\text{-NH}_2$). The obtained particles were characterized using Transmission Electron Microscopy (TEM), X-ray energy-Dispersive X-ray (EDX), Dynamic Light Scattering (DLS) and BET (Brunauer-Emmett-Teller) methods. The sorption capacity of the nanoparticles and the integrity of the isolated DNA were determined spectrophotometrically and by electrophoresis.

Results. TEM and DLS analysis showed the spherical morphology of the resulting magnetic particles with a narrow size distribution. $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ particles demonstrated maximum sorption capacity, surpassing both pure SiO_2 coated particles and their commercial counterparts. At the same time, all synthesized particles provided a high-quality drug with DNA extracted from the blood.

Discussion and Conclusion. Particles for DNA separation of spherical morphology with a multilayer coating based on SiO_2 have been developed. The advantage of functionalized particles over their commercial counterparts in terms of sorption efficiency is shown. The results obtained confirm the prospects of using the developed magnetic particles in commercial kits for the isolation of nucleic acids from whole blood, which can replace foreign analogues for diagnostic and research purposes.

Keywords: magnetic nanoparticles, nucleic acid adsorption, magnetic DNA separation, PCR diagnostics

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Funding. The research was carried out with the financial support of the intra-university scientific grant in the field of humanities, natural, and engineering sciences of the National Research Mordovia State University, 2025.

For citation: Yakobson D.E., Zharkov M.N., Akopyan R.G., Poletaeva A.S. Features of DNA Sorption by Magnetic Nanoparticles Coated with Aminofunctionalized Silicon Dioxide from Whole Blood. *Ogarev-online*. 2026;14(1):074–087. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.074-087>

ВВЕДЕНИЕ

Магнитные наночастицы на основе оксида железа (Fe_3O_4) занимают особое место в современной биотехнологии благодаря уникальному сочетанию магнитных свойств, биосовместимости и возможности функционализации поверхности. Одним из наиболее востребованных направлений их применения является выделение ДНК из биологических образцов. Методы с их использованием быстрее, проще и легче автоматизируются, чем классические подходы, включающие центрифугирование, осаждение и фильтрацию.

В условиях дефицита импортных реагентов повышается спрос на разработку отечественных аналогов магнитных наночастиц. Перспективными подходами к созданию таких сорбентов являются покрытие магнитного ядра диоксидом кремния, а также его дополнительная функционализация аминогруппами, что позволяет расширить диапазон условий сорбции и повысить эффективность выделения нуклеиновых кислот.

Цель исследования – разработка технологии синтеза и модификации магнитных наночастиц с контролируемыми физико-химическими свойствами, обеспечивающими эффективное выделение ДНК из цельной крови.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящее время магнитные частицы на основе оксида железа привлекают большое внимание в научно-исследовательских работах благодаря уникальным магнитным свойствам, различной морфологии и размерам, монодисперсности, возможности функционализировать поверхность и биосовместимости [1; 2]. Магнитные частицы применяются в гетерогенном катализе [3], для доставки лекарств [4], в качестве сорбентов металлов [5], очистке ДНК/белков¹ [6–8] и магнитно-резонансной томографии (МРТ) [9]. В зависимости от решаемых научных задач уделяется внимание структуре самих частиц и их поверхностному покрытию [10; 11].

Выделение ДНК из крови и других биологических образцов является ключевым этапом исследований в области медицины и молекулярной биологии. В настоящее время использование различных твердофазных носителей, среди которых большее применение нашли магнитные частицы, для выделения ДНК становится все более привлекательным из-за простоты обращения с ними и низкой стоимости [12–14].

Магнитные частицы позволяют качественно выделять ДНК из исходного образца без лишних примесей, которые могут препятствовать последующим анализом полимеразной цепной реакции. Кроме того, применение магнитных частиц исключает использование экологически вредных растворителей [15].

Метод магнитной сепарации ДНК обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами, которые включают трудоемкие этапы центрифугирования, осаждения, сушки или фильтрации. Морфология и поверхность магнитных частиц являются главными факторами для выделения ДНК.

¹ Can K., Ozmen M., Ersoz M. Immobilization of Albumin on Aminosilane Modified Superparamagnetic Magnetite Nanoparticles and its Characterization. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*. 2009;71:154–159. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2009.01.021>

Среди различных типов магнитные частицы, покрытые диоксидом кремния (SiO_2), особенно широко используются для выделения ДНК благодаря большому количеству ОН-групп на их поверхности². Поверхность диоксида кремния адсорбирует ДНК тремя механизмами при добавлении хаотропной соли (гуанидина гидрохлорида) к смеси: (1) экранированные межмолекулярные электростатические силы; (2) дегидратация ДНК и поверхности SiO_2 ; (3) образование межмолекулярных водородных связей³. Адсорбированная на поверхности ДНК может быть высвобождена добавлением Трис-ЭДТА буфера или воды, которые изменяют хаотропную солевую среду. Аналогичный механизм адсорбции ДНК используется с карбоксил-модифицированными магнитными частицами в присутствии высоких концентраций полиэтилена и соли, затем ДНК элюируется из этой матрицы добавлением ТЕ буфера или воды [16].

Амино-модифицированные магнитные частицы также используются для экстракции ДНК, хотя и с другими требованиями к адсорбции и элюированию. Такие частицы адсорбируют ДНК в обычных условиях в отличие от частиц с SiO_2 или поверхностью $\text{SiO}_2\text{-NH}_2$. Группа ученых сообщила об экстракции ДНК при нейтральном pH и низкой концентрации солей с использованием аминомодифицированного магнетита бактериального происхождения и обнаружили, что эффективность связывания ДНК растет с увеличением количества аминогрупп⁴. Применялись также магнитные наночастицы на основе оксида железа (Fe_3O_4) занимают особое место в современной биотехнологии благодаря уникальному сочетанию магнитных свойств, биосовместимости и возможности функционализации поверхности. Одним из наиболее востребованных направлений их применения является выделение ДНК из биологических образцов. Методы с их использованием быстрее, проще и легче автоматизируются, чем классические подходы, включающие центрифугирование, осаждение и фильтрацию.

В условиях дефицита импортных реагентов повышается спрос на разработку отечественных аналогов магнитных наночастиц. Перспективными подходами к созданию таких сорбентов являются покрытие магнитного ядра диоксидом кремния, а также его дополнительная функционализация аминогруппами, что позволяет расширить диапазон условий сорбции и повысить эффективность выделения нуклеиновых кислот.

Цель исследования – разработка технологии синтеза и модификации магнитных наночастиц с контролируемыми физико-химическими свойствами, обеспечивающими эффективное выделение ДНК из цельной крови. Частицы аминомодифицированного магнетита в качестве твердофазного носителя для экстракции плазмидной ДНК⁵. Более того, и другие исследователи обнаружили, что различные аминомодифицированные магнитные материалы можно использовать для адсорбции ДНК при низкосолевых или нейтральных условиях pH⁶ [17–22].

² Hawkins T.L., O'Connor-Morin T., Roy A., Santillan C. DNA Purification and Isolation Using a Solid-Phase. *Nucleic Acids Research*. 1994;22:4543–4544. <https://doi.org/10.1093/nar/22.21.4543>

³ Melzak K.A., Sherwood C.S., Turner R.F.B., Haynes C. A. Driving Forces for DNA Adsorption to Silica in Perchlorate Solutions. *Journal of Colloid and Interface Science*. 1996;181:635–644. <https://doi.org/10.1006/jcis.1996.0421>

⁴ Yoza B., Matsumoto M., Matsunaga T. DNA Extraction Using Modified Bacterial Magnetic Particles in the Presence of Amino Silane Compound. *Journal of Biotechnology*. 2002;94: 217–224. [https://doi.org/10.1016/S0168-1656\(01\)00427-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1656(01)00427-8)

⁵ He X., Huo H., Wang K., Tan W., Gong P., Ge J. Plasmid DNA Isolation Using Amino-Silica Coated Magnetic Nanoparticles (ASMNPs). *Talanta*. 2007;73:764–769. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2007.04.056>

⁶ Yoza B., Arakaki A., Matsunaga T. DNA Extraction Using Bacterial Magnetic Particles Modified with Hyperbranched Polyamidoamine Dendrimer. *Journal of Biotechnology*. 2003;101:219–228. [https://doi.org/10.1016/S0168-1656\(02\)00342-5](https://doi.org/10.1016/S0168-1656(02)00342-5)

Считается, что адсорбция между частицами, поверхностно модифицированными NH_2 -группами, и ДНК всегда основана на электростатических взаимодействиях. Кроме того, обнаружено, что данные частицы адсорбируют все больше ДНК при более высоких температурах, и было высказано предположение, что водородные связи также служат важным фактором для процесса адсорбции [23].

Часто основной целью экстракции ДНК является достижение максимальной чувствительности обнаружения независимо от присутствия компонентов экстракции, если они не влияют на анализ. Это относится к полимеразной цепной реакции при обнаружении патогенов [24–26], контроле качества пищевых продуктов [27; 28] и диагностике заболеваний [29].

Таким образом, несмотря на широкое применение магнитных частиц для выделения нуклеиновых кислот, сравнительная эффективность покрытий на основе диоксида кремния и его аминифункционализированных аналогов при работе с цельной кровью изучена недостаточно. Настоящее исследование направлено на восполнение указанного пробела.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящем исследовании были получены и охарактеризованы два типа частиц с развитой поверхностью и двухслойным покрытием из диоксида кремния (SiO_2) и аминифункционализированного диоксида кремния ($\text{SiO}_2\text{-NH}_2$). Проводилось сравнительное исследование способности разработанных магнитных частиц выделять ДНК из цельной крови. Также была проведена оценка количества и целостности выделенной ДНК.

Для синтеза частиц использовались следующие реагенты: хлорид железа (III) гексагидрат ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) (99,99 %, Sigma-Aldrich); этиленгликоль (99 % Вектон); тетраэтилортосиликат (TEOS) (99,99 %, ЭКОС-1); $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (25 %, Сигма Тек); N-[3-(триметоксисил)пропил]этилендиамин (EDPS, 97 %, Sigma-Aldrich); ацетат натрия тригидрат ($\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) (99 %, Вектон); этанол (96 %, Вектон); поливинилпирролидон с $M_w \approx 12$ кДа (Вектон); уксусная кислота (CH_3COOH) (99 %, Вектон). Все химические вещества были аналитического качества и не подвергались дополнительной обработке.

Синтез магнитных частиц. Сферы Fe_3O_4 получали методом гидротермального синтеза [11]. Синтез частиц Fe_3O_4 проводили сольвотермальным методом. Навески $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0,8109 г) и ацетата натрия тригидрата (2,29 г) растворяли в 32 мл этиленгликоля при активном перемешивании (10 мин). Полученную смесь помещали в автоклав и нагревали при 205 °С в течение 2,5 часов. После естественного охлаждения синтезированный темный осадок отделяли магнитной декантацией. Продукт многократно промывали деионизированной водой и этанолом, после чего сушили в сушильном шкафу (70 °С, 24 ч).

Формирование оболочек состава SiO_2 и $\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ проводили по оптимизированному методу [30]: 60 мг высушенных частиц диспергировали в смеси 5 мл деионизированной воды и 15 мл этанола с использованием ультразвуковой ванны (45 Вт, 15 мин). Затем к полученной суспензии частиц при перемешивании добавляли 0,5 мл 25 % $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ и 0,5 мл TEOS. Процесс гидролиза TEOS проводился при комнатной температуре и перемешивании (300 RPM, 20). По окончании времени инкубации частицы с первым слоем SiO_2 очищали деионизированной водой методом магнитной декантации 5 раз.

Описанная методика использовалась для нанесения первого слоя диоксида кремния. Для создания двухслойной структуры SiO_2 процедуру повторяли в идентичных условиях.

Результатом синтеза стали магнитные частицы, покрытые двойной силикатной оболочкой $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$.

Для синтеза магнитных частиц со второй оболочкой из аминифункционализованного диоксида кремния использовали EDPS. Для этого 50 мг частиц с первичной оболочкой из SiO_2 диспергировали в водно-спиртовом растворе, и затем к нему добавляли 0,7 мл CH_3COOH и 0,5 мл EDPS. Гидролиз осуществляли при перемешивании (300 RPM) и комнатной температуре в течение 20 часов. Полученные наночастицы $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ очищали методом магнитной декантации и диспергировали в 20 %-м растворе поливинилпирролидона.

Характеризация. Размеры, морфологию и элементное картирование синтезированных ($\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$) и коммерческих частиц (Extra Gen Black (Raissol Bio)) исследовали с помощью просвечивающего электронного микроскопа FEI Tecnai Osiris (США) с рабочим напряжением 200 кВ и приставкой для энерго-дисперсионного анализа.

Гидродинамический диаметр определялся методом динамического светорассеяния (DLS) с помощью анализатора размера частиц NANO-flex (Microtrac, Германия) при температуре 25 °С, угол детектирования – 180 °С. Измерения проводили в стандартных одноразовых кюветах.

Измерение ζ -потенциала частиц осуществляли на анализаторе Stabino (Microtrac, Германия) с использованием стандартной измерительной ячейки из политетрафторэтилена при температуре 25 °С. Удельную площадь поверхности (S , m^2/g) наночастиц оценивали с помощью метода БЭТ, используя изотермы адсорбции азота при температуре 77 К. Перед измерением изотерм адсорбции азота образцы предварительно дегазировали в вакууме при температуре 120 °С в течение 4 ч для удаления адсорбированной влаги и газов.

Концентрацию частиц определяли по железу фотоколориметрическим методом, основанном на измерении оптической плотности (при $\lambda = 425$ нм) окрашенных комплексов Fe^{3+} с сульфосалициловой кислотой в щелочной среде с использованием кюветного спектрофотометра (Shimadzu UV-2600, Япония)⁷. Предварительно железо из Fe_3O_4 переводили в водорастворимую ионную форму Fe^{3+} . Определение всех физико-химических характеристик проводили 5 раз.

Животные. В экспериментах использовали клинически здоровых лабораторных белых беспородных кроликов в возрасте 3–4 мес. массой 2,5–3,0 кг. Все животные были приобретены в виварии «Столбовая» Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (Россия). Кроликов содержали в стандартных условиях вивария при температуре 20–22 °С, относительной влажности 40–60 % и 12-часовом цикле свет/темнота, кормили стандартным лабораторным комбикормом и поили водой *ad libitum*.

Эксперименты с животными проводили в соответствии с требованиями Директивы 2010/63/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза о защите животных, используемых в научных целях, и были одобрены локальным этическим комитетом Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (дата одобрения: 11 сентября 2025 г., код одобрения: 92). Забор крови осуществляли из краевой ушной вены, образцы крови собирали в пробирки, содержащие ЭДТА.

⁷ Pozdnyakov I.P. et al. Photochemistry of Fe (III) and Sulfosalicylic Acid Aqueous Solutions. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*. 2006;182(1): 75–81. <https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.01.017>

Сравнительное исследование сорбционной емкости синтезированных ($\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$) и коммерческих (Extra Gen Black) частиц. Для экстракции ДНК из цельной крови кролика использовали коммерческий набор «GM Blood M 2.0» (Raissol Bio) в соответствии с инструкциями производителя. Весь процесс состоял из четырех основных этапов: лизис форменных элементов крови, сорбция ДНК, промывка и элюция [31].

Выход и эффективность очистки образцов ДНК измеряли с помощью УФ-микроспектрофотометра Nano-500 (Hangzhou Allsheng, Китай). Для оценки чистоты растворов ДНК использовали отношения оптических плотностей A_{260}/A_{280} и A_{260}/A_{230} . Оптическая плотность при $\lambda = 260$ нм соответствует поглощению азотистыми основаниями в составе нуклеиновых кислот, при $\lambda = 280$ нм – поглощению радикалами ароматических аминокислот в составе белков, при $\lambda = 230$ нм – поглощению низкомолекулярными органическими примесями.

Раствор ДНК можно считать относительно чистым и пригодным для последующего анализа, если отношение A_{260}/A_{280} составляет в диапазоне 1,7–2,0, а A_{260}/A_{230} – не менее 1,5. Сорбционную емкость частиц рассчитывали в микрограммах ДНК на миллиграмм магнитного материала (по Fe_3O_4) в сорбенте.

Эксперимент по выделению ДНК из цельной крови кролика проводили по 5 раз для каждого типа магнитных частиц. Средние значения и стандартные отклонения для сорбционной емкости рассчитывали стандартными статистическими математическими методами с помощью программы GraphPad Prism 8.0.1.

Электрофоретическое исследование выделенной ДНК с помощью синтезированных ($\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$) и коммерческих (Extra Gen black) частиц. Оценку качества и фрагментации геномной ДНК, полученной из образцов крови, проводили методом горизонтального электрофореза [31]. Использовали агарозные гели (концентрация 0,8 %) с TBE буфером (1×) и бромидом этидия в качестве интеркалирующего агента (0,5 мкг/мл). Перед загрузкой в лунки гелевой пластины образцы ДНК (≈ 150 нг) смешивали с красящим буфером (Gel Loading Dye, Евроген). В лунки агарозного геля загружали по 15 мкл растворов выделенной ДНК и стандартных маркеров с концентрацией 10 мкг/мл. В качестве маркеров использовали DNA Ladder 1 kb (Маркер 1) (Евроген) и DNA Ladder 100+ bp (Маркер 2) (Евроген). Разделение проводили при напряжении 130 В в течение 20 мин. Документирование результатов выполняли на системе ChemiDoc (Bio-Rad).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование морфологии методом ТЕМ показало, что разработанные магнитные наночастицы $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ имеют сферическую форму и пористую поверхность. В свою очередь, коммерческий образец представлял собой сферические частицы диаметром 13 ± 4 нм, которые образуют полидисперсные агломераты со средним размером 1831 ± 229 нм. Результаты рентгеновской энерго-дисперсионной спектроскопии подтвердили наличие оболочки из диоксида кремния (SiO_2) на поверхности частиц, а также у коммерческого образца. Данные о морфологии и элементном анализе представлены на рисунке 1.

Согласно данным DLS, получены следующие значения гидродинамического диаметра и ζ -потенциала частиц: для $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ 570 ± 287 нм и -35 мВ; для $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ 441 ± 137 нм и $+44$ мВ; для Extra Gen black 954 ± 629 нм и -37 мВ.

Рис. 1. Светлопольные изображения, полученные с помощью TEM, и спектры EDX для магнитных частиц $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ (A, B), $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2-\text{NH}_2$ (C, D) и коммерческих Extra Gen black (E, F)

Fig. 1. Bright-field TEM images and EDX spectra of $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ (A, B), $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2-\text{NH}_2$ (C, D) and commercial Extra Gen black (E, F) magnetic particles

Источник: здесь и далее рисунки (кроме рис. 3) и таблицы подготовлены авторами по результатам исследования.

Source: hereinafter in the article, drawings (except Fig. 3) and the tables were prepared by the authors based on the results of the study.

БЭТ-исследование выявило значительное различие в удельной площади поверхности между синтезированными и коммерческими частицами. Показатель для $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2-\text{NH}_2$ достигал около $41,8 \text{ м}^2/\text{г}$, тогда как для Extra Gen black он был на порядок ниже – $2,5 \text{ м}^2/\text{г}$. Все характеристики магнитных частиц обобщены и представлены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические характеристики магнитных частиц

Table 1. Physicochemical characteristics of magnetic nanoparticles

Характеристика / Characteristic	Магнитная частица / Magnetic nanoparticle		
	$\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$	$\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2-\text{NH}_2$	Extra Gen Black
1	2	3	4
ПЭМ, нм / TEM, nm	250 ± 52	264 ± 38	13 ± 4 (для отдельных частиц / for individual particles) 1831 ± 229 (для их агломератов / for their agglomerates)

Окончание табл. 1 / End of table 1

1	2	3	4
ДРС, нм / DLS, nm	570 ± 287	441 ± 137	954 ± 629
ζ-потенциал, мВ / ζ-potential, mV	-35	+44	-37
S, м ² /г (m ² /g)	41,8	41,8	2,5

Результаты определения параметров сорбционной ёмкости и чистоты растворов ДНК, выделенных с использованием частиц Fe₃O₄@SiO₂, Fe₃O₄@SiO₂-NH₂ и Extra Gen black приведены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели чистоты растворов ДНК и сорбционной емкости магнитных частиц
Table 2. Parameters of DNA solution purity and magnetic particle sorption capacity

Магнитная частица / Magnetic nanoparticle	Параметр / Parameter		
	A260/A280	A260/A230	Сорбционная емкость, мкг ДНК/мг (МЧ по Fe ₃ O ₄) / Sorption capacity, µg DNA/mg (Fe ₃ O ₄ MP)
Fe ₃ O ₄ @SiO ₂	1,71 ± 0,10	1,51 ± 0,05	6,81 ± 1,15
Fe ₃ O ₄ @SiO ₂ -NH ₂	1,78 ± 0,11	1,60 ± 0,09	10,54 ± 0,58
Extra Gen black	1,75 ± 0,14	1,54 ± 0,10	6,43 ± 1,10

Сравнительный анализ, результаты которого представлены на рисунке 2, выявил, что наибольшей сорбционной емкостью обладают частицы с внешним покрытием из аминокислотного диоксида кремния Fe₃O₄@SiO₂-NH₂ – 10,54 ± 0,52 мкг ДНК/мг (МЧ по Fe₃O₄). При этом магнитные частицы Extra Gen Black и Fe₃O₄@SiO₂ продемонстрировали сопоставимые значения данного параметра, которые составили 6,43 ± 0,58 и 6,81 ± 1,15 мкг ДНК/мг (МЧ по Fe₃O₄) соответственно.

Для оценки качества ДНК, выделенных из крови с использованием различных частиц, проводили электрофоретическое разделение образцов (рис. 3).

Р и с . 2. (А) Сравнительное исследование сорбционной емкости магнитных частиц в отношении цельной крови кролика; (В) спектры поглощения раствора ДНК

Fig . 2. (A) Comparative study of the adsorption capacity of magnetic particles in relation to whole rabbit blood; (B) absorption spectra of DNA solution

Рис. 3. Электрофоретический анализ продуктов выделения ДНК в 0,8 % агарозном геле из крови с помощью магнитных частиц Extra Gen black, $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$. Дорожки: 1 – маркер молекулярной массы ДНК 1 kb (Marker 1); 2 – ДНК, выделенная с использованием коммерческих магнитных частиц Extra Gen black (Raissol Bio); 3 – ДНК, выделенная с использованием частиц $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$; 4 – ДНК, выделенная с использованием частиц $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$; 5 – раствор дезоксирибонуклеата натрия (контроль); 6 – маркер молекулярной массы ДНК 100+ bp (Marker 2)

Fig. 3. Electrophoretic analysis of DNA extraction products in a 0.8% agarose gel from blood samples using magnetic particles Extra Gen black, $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$, and $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$. Lanes: 1 – DNA molecular weight marker of 1 kb (Marker 1); 2 – DNA extracted using commercial magnetic particles Extra Gen black (Raissol Bio); 3 – DNA extracted using $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ particles; 4 – DNA extracted using $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ particles; 5 – sodium deoxyribonucleate solution (control); 6 – DNA molecular weight marker of 100+ bp (Marker 2)

Источник: изображение получено в программе GraphPad Prism 8.0.1.

Source: the image was obtained in the program GraphPad Prism 8.0.1.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидротермальный метод позволил получить магнитные частицы Fe_3O_4 сферической формы с достаточно узким распределением по размерам. Двухэтапное формирование обеспечило получение равномерной оболочки из диоксида кремния на магнитных частицах. Толщина оболочки на поверхности обоих типов частиц ($\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$) составила от 4 до 8 нм. На ТЕМ-изображениях видно, что оболочка имеет аморфную структуру, т.е. отсутствуют периодически повторяющиеся полосы, соответствующие материалам с кристаллической решеткой.

Полученные в настоящей работе магнитные частицы показали сопоставимую для $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и большую для $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ сорбционную емкость по сравнению с коммерческими частицами Extra Gen Black при использовании одинаковых концентраций частиц. В первую очередь это можно связать с большей удельной поверхностью разработанных частиц. Кроме того, частицы $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ содержат внешний слой из аминофункционализованного диоксида кремния, что также подтверждается положительным значением зета-потенциала частиц. Амино-группы протонируются в растворах и приобретают положительный заряд, в результате чего могут электростатически взаимодействовать

вать с отрицательно заряженными фосфатными группами в составе нуклеотидов ДНК, что способствует повышению сорбционной способности частиц. Важно отметить, что данное взаимодействие является обратимым, ионную связь можно нарушить при изменении pH среды (обеспечивается промывочными и элюирующими растворами в процессе выделения ДНК из цельной крови).

Зарегистрированные УФ-спектры растворов выделенной ДНК соответствуют характерному спектру нуклеиновых кислот (азотистых оснований в их составе). Показатели чистоты (соотношения оптических плотностей при длинах волн A260/A230 и A260/A280) выделенной ДНК для разработанных частиц сопоставимы с таковыми для коммерческих частиц. Сходные показатели чистоты выделенной ДНК можно объяснить тем, что применялись одинаковые буферные и промывочные растворы. Действительно чистота растворов выделенной ДНК преимущественно определяется химическим составом и количеством растворов, используемых для сепарации нуклеиновых кислот⁸ [31].

Электрофореграмма демонстрирует наличие выраженных полос в диапазоне, характерном для высокомолекулярной ДНК. В образцах, обработанных частицами $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ и $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$, отчетливо видны сигналы, свидетельствующие об успешном выделении нуклеиновых кислот (см. рис. 2). В конце диффузных полос наблюдаются «шлейфы», которые могут говорить о выделении низкомолекулярных соединений, таких как РНК или малоцепочная ДНК, что подтверждает контроль в виде чистого раствора дезоксирибонуклеата натрия. Однако основные (высокомолекулярные) полосы достаточно точно просматриваются, что говорит о сохранившейся структуре ДНК.

Таким образом, в рамках данной работы были успешно синтезированы магнитные наночастицы с контролируемой морфологией и поверхностной функционализацией. На основании полученных данных количественного и качественного анализа растворов ДНК, выделенных из цельной крови, было показано, что аминокислотные функционализированные магнитные частицы $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2\text{-NH}_2$ продемонстрировали высокую эффективность связывания и сохранения целостности структуры ДНК. В свою очередь, частицы с немодифицированным амино-группами покрытием из оксида кремния близки по сорбционным свойствам к коммерческому образцу Extra Gen Black. Полученные магнитные частицы продемонстрировали значительный потенциал для создания конкурентоспособных систем выделения нуклеиновых кислот из цельной крови.

Исследование ограничено оценкой сорбционной эффективности частиц *in vitro* без изучения их стабильности при длительном хранении.

Дальнейшие исследования будут направлены на адаптацию разработанных частиц для выделения ДНК из других биологических образцов (например, ткани органов, слюны), а также на создание на их основе готовых наборов реагентов.

Разработанные магнитные наночастицы могут найти применение в коммерческих наборах для выделения нуклеиновых кислот из цельной крови и использоваться в диагностических и исследовательских лабораториях.

⁸ Berensmeier S. Magnetic particles for the separation and purification of nucleic acids. *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2006;73(3):495–504. <https://doi.org/10.1007/s00253-006-0675-0PubMed+1>

REFERENCES

1. Kango S., Kalia S., Celli A., Njuguna J., Habibi Y., Kumar R. Surface Modification of Inorganic Nanoparticles for Development of Organic–Inorganic Nanocomposites – A Review. *Progress in Polymer Science*. 2013;38:1232–1261. <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.02.003>
2. Wierucka M., Biziuk M. Application of Magnetic Nanoparticles for Magnetic Solid-Phase Extraction in Preparing Biological, Environmental and Food Samples. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*. 2014;59:50–58. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2014.04.007>
3. Wang H., Covarrubias J., Prock H., Wu X., Wang D., Bossmann S.H. Acid-Functionalized Magnetic Nanoparticle as Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Syn-thesis. *The Journal of Physical Chemistry C*. 2015;119:26020–26028. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b08743>
4. Patra S., Roy E., Karfa P., Kumar S., Madhuri R., Sharma P.K. Dual-Responsive Polymer Coated Superparamagnetic Nanoparticle for Targeted Drug Delivery and Hyper-thermia Treatment. *ACS Applied Materials and Interfaces*. 2015;7:9235–9246. <https://doi.org/10.1021/acsami.5b01786>
5. Wang T., Zhang L., Li C., Yang W., et al. Synthesis of Core–Shell Magnetic Fe₃O₄@Poly(*m*-Phenylenediamine) Particles for Chromium Reduction and Adsorption. *Environmental Science and Technology*. 2015;49:5654–5662. <https://doi.org/10.1021/es5061275>
6. Tiwari A.P., Satvekar R.K., Rohiwal S.S., et al. Magneto-Separation of Genomic Deoxyribonucleic Acid Using pH Responsive Fe₃O₄@Silica@Chitosan Nanoparticles in Biological Samples. *RSC Advances*. 2015;5:8463–8470. <https://doi.org/10.1039/C4RA15806G>
7. Zheng J., Ma C., Sun Y., et al. Maltodextrin-Modified Magnetic Microspheres for Selective Enrichment of Maltose Binding Proteins. *ACS Applied Materials and Interfaces*. 2014;6:3568–3574. <https://doi.org/10.1021/am405773m>
8. Xu L., Feng L., Dong S., Hao J. Magnetic Controlling of Migration of DNA and Pro-teins Using One-Step Modified Gold Nanoparticles. *Chemical Communications*. 2015;51:9257–9260. <https://doi.org/10.1039/C5CC01738F>
9. Hola K., Markova Z., Zoppellaro G., Tucek J., Zboril R. Tailored Functionalization of Iron Oxide Nanoparticles for MRI, Drug Delivery, Magnetic Separation and Immobilization of Biosubstances. *Biotechnology Advances*. 2015;33:1162–1176. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.02.003>
10. Namgung R., Singha K., Yu M.K., et al. Hybrid Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle–Branched Polyethylenimine Magnetoplexes for Gene Transfection of Vascular Endothelial Cells. *Biomaterials*. 2010;31:4204–4213. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2010.01.123>
11. Zhang X., Wang J., He X., Chen L., Zhang Y. Tailor-Made Boronic Acid Functionalized Magnetic Nanoparticles with a Tunable Polymer Shell-Assisted for the Selective Enrichment of Glycoproteins/Glycopeptides. *ACS Applied Materials and Interfaces*. 2015;7:24576–24584. <https://doi.org/10.1021/acsami.5b06445>
12. Shen L.H., Bao J.F., Wang D., et al. One-Step Synthesis of Monodisperse, Water-Soluble Ultra-Small Nanoparticles for Potential Bio-Application. *Nanoscale*. 2013;5:2133–2141. <https://doi.org/10.1039/C2NR33840H>
13. Zheng J., Li Y., Sun Y., et al. A Generic Magnetic Microsphere Platform with “Clickable” Ligands for Purification and Immobilization of Targeted Proteins. *ACS Applied Materials and Interfaces*. 2015;7:7241–7250. <https://doi.org/10.1021/acsami.5b00313>
14. Rahman M.M., Elaissari A. Nucleic Acid Sample Preparation for In Vitro Molecular Diagnosis: From Conventional Techniques to Biotechnology. *Drug Discovery Today*. 2012;17:1199–1207. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2012.07.001>
15. Shi B., Shin Y.K., Hassanali A.A., Singer S.J. DNA Binding to the Silica Surface. *Journal of Physical Chemistry B*. 2015;119:11030–11040. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b01983>
16. Sheng W., Wei W., Li J., et al. Amine-Functionalized Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles for DNA Separation. *Applied Surface Science*. 2016;387:1116–1124. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.07.061>
17. Rahman M.M., Elaissari A. Temperature and Magnetic Dual Responsive Microparticles for DNA Separation. *Separation and Purification Technology*. 2011;81:286–294. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.07.030>
18. Sosa-Acosta J., Silva J., Fernández-Izquierdo L., et al. Iron Oxide Nanoparticles (IONPs) with Potential Applications in Plasmid DNA Isolation. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 2018;545:167–178. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.02.062>
19. Wang Y., Ma X., Ding C., Jia L. pH-Responsive Deoxyribonucleic Acid Cap-ture/Release by Polydopamine Functionalized Magnetic Nanoparticles. *Analytica Chimica Acta*. 2015;862:33–40. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.01.009>

20. Jiang C., Xu S., Zhang S., Jia L. Chitosan Functionalized Magnetic Particle-Assisted Detection of Genetically Modified Soybeans Based on Polymerase Chain Reaction and Capillary Electrophoresis. *Analytical Biochemistry*. 2012;420:20–25. <https://doi.org/10.1016/j.ab.2011.09.004>
21. Bai Y., Song M., Cui Y., et al. A Rapid Method for the Detection of Foodborne Pathogens by Extraction of a Trace Amount of DNA from Raw Milk Based on Amino-Modified Silica-Coated Magnetic Nanoparticles and Polymerase Chain Reaction. *Analytica Chimica Acta*. 2013;787:93–101. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2013.05.043>
22. Menu E., Mary C., Toga I., Raoult D., Ranque S., Bittar F. Evaluation of Two DNA Extraction Methods for the PCR-Based Detection of Eukaryotic Enteric Pathogens in Fecal Samples. *BMC Research Notes*. 2018;11:206. <https://doi.org/10.1186/s13104-018-3300-2>
23. Morgenstern C., Cabric S., Perka C., Trampuz A., Renz N. Synovial Fluid Multiplex PCR Is Superior to Culture for Detection of Low-Virulent Pathogens Causing Periprosthetic Joint Infection. *Diagnostic Microbiology and Infectious Disease*. 2018;90:115–119. <https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2017.10.016>
24. Connor B.A., Rogova M., Whyte O. Use of a Multiplex DNA Extraction PCR in the Identification of Pathogens in Travelers' Diarrhea. *Journal of Travel Medicine*. 2018;25(1):tax087. <https://doi.org/10.1093/jtm/tax087>
25. López-Calleja I.M., García A., Madrid R., García T., Martín R., González I. Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification (MLPA) for Simultaneous Detection of DNA From Sunflower, Poppy, Flaxseed, Sesame and Soy Allergenic Ingredients in Commercial Food Products. *Food Control*. 2017;71:301–310. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.06.014>
26. Hossain M.A.M., Ali M.E., Hamid S.B.A., Mustafa S., Mustafa M.N.M., Zaidul I.S.M. Targeting Double Genes in Multiplex PCR for Discriminating Bovine, Buffalo and Porcine Materials in Food Chain. *Food Control*. 2017;73:175–184. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.08.008>
27. Cagnoli C., Brussino A., Mancini C., et al. Spinocerebellar Ataxia Tethering PCR: A Rapid Genetic Test for the Diagnosis of Spinocerebellar Ataxia Types 1, 2, 3, 6, and 7 by PCR and Capillary Electrophoresis. *Journal of Molecular Diagnostics*. 2018;20:289–297. <https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2017.12.006>
28. Sheng W., Wei W., Li J., et al. Amine-Functionalized Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles for DNA Separation. *Applied Surface Science*. 2016;387:1116–1124. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.07.061>
29. Ma C., Li C., Wang F., et al. Magnetic Nanoparticles-Based Extraction and Verification of Nucleic Acids from Different Sources. *Journal of Biomedical Nanotechnology*. 2013;9(4):703–709. <https://doi.org/10.1166/jbn.2013.1566>
30. Green M.R., Sambrook J. Analysis of DNA by Agarose Gel Electrophoresis. *Cold Spring Harbor Protocols*. 2019;2019(1). <https://doi.org/10.1101/pdb.top100388>
31. Dilhari A., Sampath A., Gunasekara C., et al. Evaluation of the Impact of Six Different DNA Extraction Methods for the Representation of the Microbial Community Associated with Human Chronic Wound Infections Using a Gel-Based DNA Profiling Method. *AMB Express*. 2017;7:Article 179. <https://doi.org/10.1186/s13568-017-0477-z>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Якобсон Денис Эдуардович, младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов Федерального центра развития биотехнологий и медицины Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430032 Россия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7675-0823>, Scopus ID: 57212466449, SPIN-код: 5690-5996, ykbsn@mail.ru

Жарков Михаил Николаевич, заведующий лабораторией фармакокинетики и таргетной фармакотерапии Федерального центра развития биотехнологий и медицины Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430032 Россия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А), Scopus ID: 57193334865, SPIN-код: 6948-3305, mikhail.zharkov.92@mail.ru

Акопян Размик Гегамович, студент Института наукоемких технологий и новых материалов Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3612-8225>, ramzik_aga@mail.ru

Полетаева Анастасия Сергеевна, студентка Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430032 Россия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А), ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6359-9260>, nastya.poletaeva8@gmail.com

ВКЛАД АВТОРОВ

Д. Э. Якобсон – осуществление научно-исследовательского процесса, включая выполнение экспериментов или сбор данных.

М. Н. Жарков – формулирование замысла / идеи исследования, целей и задач.

Р. Г. Акопян – создание и подготовка рукописи: написание черновика рукописи, включая его перевод на иностранный язык.

А. С. Полетаева – создание и подготовка рукописи: написание черновика рукописи, включая его перевод на иностранный язык.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 10.11.2025; одобрена после рецензирования 01.12.2025; принята к публикации 09.02.2026.

ABOUT THE AUTHORS

Denis E. Yakobson, Junior Researcher, Scientific-Research Laboratory of Preclinical and Clinical Trials for Targeted Drug Forms, Federal Center of Biotechnology and Medicine Development, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7675-0823>, Scopus ID: 57212466449, SPIN-code: 5690-5996, ykbsn@mail.ru

Mikhail N. Zharkov, Head of the Laboratory of Pharmacokinetics and Targeted Pharmacotherapy, Federal Center of Biotechnology and Medicine Development, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), Scopus ID: 57193334865, SPIN-code: 6948-3305, mikhail.zharkov.92@mail.ru

Razmik G. Akopyan, Student of the Institute of High Technologies and New Materials, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3612-8225>, ramzik_aga@mail.ru

Anastasia S. Poletaeva, Student of the Institute of Medicine, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6359-9260>, nastya.poletaeva8@gmail.com

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

D. E. Yakobson – conducting a research and investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence collection.

M. N. Zharkov – ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims.

R. G. Akopyan – preparation, creation and / or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation).

A. S. Poletaeva – preparation, creation and / or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation).

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 10.11.2025; revised 01.12.2025; accepted 09.02.2026.